

МАРД, ТАНТИ, ЖЎМАРД ШОИР ШЕЪРЛАРИГА БИР НАЗАР

М.Ботиров

Доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070651>

Аннотация. Ушбу мақола замонавий ўзбек адабиётида ўз ўрнига эга бўлган, мард, танти ва Ватан озодлиги учун ўлмоқликни тақдир ҳамда шараф деб билган сеvimли шоирларимиздан бири Шавкат Раҳмоннинг "Қасам", "Қарсак", "Ёш ўзбек шоирларига", "Одамдарахт" шеърлари таҳлиliga бағишланган. Шоир шеъриятида унинг ўзига хос бетакрор ижоди, табиатидаги жўмардлик, тантилик хислатларининг ёритилиши, ижодининг ўзига хос жиҳатлари оҳорли ифодалар ҳамда гўзал ташбеҳлардан фойдаланиш маҳоратини ўрганиш асносида текширилди. Шавкат Раҳмон ўзбек шеъриятида "Рангин лаҳзалар", "Юрак қирралари", "Очиқ кунлар", "Гуллаётган тош", "Уйгоқ тоғлар", "Хулво" каби тўпламлари ҳамда шоир вафотидан сўнг чоп этилган "Сайланма"си билан гўзал шеърят тухфа этган халқимизнинг энг сеvimли, жасоратли шоирларидан бири ҳисобланади. Унинг қаламига мансуб бўлган шеърларида лирик қаҳрамон табиатидаги тантилик, жўмардлик, мардлик, эзгулик улашиш, яхшилик қилиш хислатлари бор бўйи билан тасвирланиши, ҳатто, бошига қилич келганда ҳам ростгўйлик асосий шиори бўлиши, шоир маҳоратига боғлиқ бўлган масалалар таҳлилга тортилгани билан аҳамиятлидир.

Калим сўзлар: шоир шеърияти, лирик қаҳрамон руҳияти, қаҳрамон суvрати ва сийрати, жўмардлик, тантилик, исёнкор руҳ, шоир маҳорати ва бошқалар.

A LOOK AT THE POEMS OF THE BRAVE, KIND, GENEROUS POET

Abstract. This article is devoted to the analysis of the poems "Kasam", "Karsak", "Yosh Uzbek poets", "Adamdarakht" by Shavkat Rahman, one of our favorite poets, who has a place in modern Uzbek literature, who considers it a destiny and an honor to die for the freedom of the Motherland. In the poet's poetry, his unique creativeness, generosity in his nature, illumination of the qualities of tantiality, unique aspects of his work were examined during the study of the skill of using beautiful expressions and allusions. In Uzbek poetry, Shavkat Rahmon has given beautiful poetry to our people with his collections such as "Rangin Lahzalar", "Edges of the Heart", "Open Days", "Blooming Stone", "Awakening Mountains", "Hulvo" and "Selection" published after the poet's death. is one of the most beloved and courageous poets. In his poems, the characteristics of a lyrical hero, generosity, bravery, sharing goodness, and doing good are described in full, honesty is the main motto even when a sword comes to his head, and issues related to the poet's skill are analyzed.

Key words: poet's poetry, lyrical hero's mentality, hero's poetry and poetry, generosity, generosity, rebellious spirit, poet's skills, etc.

ВЗГЛЯД НА СТИХИ СМЕЛОГО, ДОБРОГО, ЩЕДРОГО ПОЭТА

Аннотация. Данная статья посвящена анализу стихотворений «Касам», «Карсак», «Йош узбекских поэтов», «Адамдарахт» одного из наших любимых поэтов, имеющего место в современной узбекской литературе, смелого, смелого и считает своей судьбой и честью умереть за свободу Родины. В поэзии поэта при изучении мастерства употребления красивых выражений и аллюзий были рассмотрены его неповторимое творчество, щедрость в его натуре, освещение качеств касательности, своеобразие сторон его творчества. В узбекской поэзии Шавкат Рахмон подарил нашему народу прекрасную поэзию такими сборниками, как «Рангин лахзалар», «Крешки сердца», «Дни открытых дверей», «Цветущий камень», «Пробуждающиеся горы», «Хулво» и «Избранное», вышедшее после смерти поэта. является одним из самых любимых и мужественных поэтов. В его стихах наиболее полно описаны качества лирического героя, щедрость, храбрость, умение делиться добром и творить добро, честность является главным девизом даже тогда, когда меч приходит к его голове, анализируются вопросы, связанные с мастерством поэта.

Ключевые слова: поэзия поэта, мировосприятие лирического героя, поэзия и поэзия героя, щедрость, щедрость, мятежный дух, мастерство поэта и др.

Истеъдодли адиб Мурод Муҳаммад Дўст таъбири билан айтганда, "Тарихда қоладиган мингдан, йўқ, миллиондан битта бўлади. Ижод кишиси ўзига энг ёруғ нарсаларни, дейлик, чақмоқни, яшинни, вулқонни тахаллус қилиб олиши, ўнлаб, ҳаттоки, юзлаб китоб ёзиши мумкин, лекин Худонинг назари тушмаса – ҳаммаси бекор". Ўзбек адабиётида Худонинг назари тушган ана шундай, دادил ва жасоратли, мард, танти шоирлардан бири Шавкат Раҳмон саналади. Шоирлик барчага ҳам насиб этмайдиган энг олий бахт. Шоирлар соғинилмайдиган нарсани соғиниб яшайдилар. Улар билишади, билишсада, соғиниб-соғиниб яшайверадилар. Юрак дардларини, кўнгил ҳасратларини куйлаш, куйлаганда ҳам ёзганларига кўнгилларни ишонтириб юракдан куйлаш шоирнинг чекига тушган, унинг қисматига ёзилган. Суюкли шоиримиз, Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуфнинг "Шоирлар эзгуликнинг элчилари, улар Худонинг эркатойлари бўлади" деган пурмаъно сўзларини шоирларга берилган таъриф моҳиятини янада чуқурроқ англатиш асносида келтириш шу ўринда жоиз деб ўйлаймиз.

"Энг қайғули шодлик шоир бўлишдир, қолгани ҳисобмас, ҳатто ўлим ҳам», деган эди буюк испан шоири Федерико Гарсиа Лорка. Бевосита Шавкат Раҳмон шеърятига назар ташлаб, унинг табиатига хос бўлган мардлик, жасорат хислатлари улуғланган мисраларини ўрганиш мобайнида, ўзбекнинг жасоратли шоири Шавкат Раҳмон нега испан шоири Лоркани бунчалар ардоқлаган деган мулоҳазалар ўтиши табиий ҳол саналиши аниқ. Сухбатни ўқиб, испан шоири билан ўзбек шоири характеридаги узвийлик, Ватанни чин маънода севмоқ саодати ҳамроҳлиги, унинг кўнгил дунёсининг поклигига яна бир қарра ишонасиз. Айниқса, Шавкат Раҳмон ҳамда Хуршид Даврон билан бўлган суҳбатни мутолаа қилиб, фикримиз тўғрилигига амин бўламиз: "...Биласизми, Хуршид, нима учун мен Лоркани севман, - деган эди Шавкат Раҳмон Сулаймон тоғининг тепасида, оқшом қўйнига чўкаётган Ўшни томоша қилиб, суҳбатлашиб ўтирганимизда, - Унинг шеърятини мени Ватан ва миллатни севишга ўргатди. - Нима олдин ватанни севмаганмисиз? – сўрадим мен. Шавкат жилмайди. Тугай деб қолган сигаретаси тутунини ичига чуқур тортди-да, давом этди - Лоркага ўхшаб, озодлик учун ўлиш қўлимиздан келадими? Унинг илк шеърларидаёқ Ватан озодлиги учун ўлмоқни тақдир деб билган инсонни кўраман..." деганида қанчалик ҳақ эди-я Шавкат Раҳмон.

Агар Шавкат Раҳмонни 80-90 йиллар ижод қилганини ҳамда юқоридаги сўзларни айта олганини эътиборга оладиган бўлсак, бу сўзлардан ўша пайтларда эрк, мустақиллик, истиқлол, озодлик ҳақида юрак ютиб, сўз айтиш мумкин бўлмаган бир даврда миллатнинг мустақиллиги учун қайғуриш, унинг шу муқаддас элнинг фарзанди сифатида қанчалик эҳтиёжи борлигини, мустақил бўлмаган давлатнинг фуқароси бўлмаганини ҳазм қила олмаслигини сезиш қийин эмас эди. Албатта, юқоридаги каби сўзларни айтиш жўмард шоир учун қаҳрамонлик эди десак, фикримиз муболаға бўлмайди. Бошқача айтганда, у истиқлол ғояси билан илҳомланган шоир эди.

Ҳа, ўзбекнинг ана шундай Ватан озодлиги учун ўлмоқликни тақдир ва шараф деб билган гўзал шоири бор эди. Бу ўринда Шавкат Раҳмоннинг қалбни ўртайдиган қуйидаги мисралари дилни ларзага солиши тайин:

"Мен жангчи эмасдим, мен шоир эдим,
Дилимни қаритди бесамар жанглар!"

Дарҳақиқат, аламли, жудаям аламли иқроп эди бу! Лирик қаҳрамон сийратида ўша дамлар ўзгаришлар рўй бериб, ўзига қарши юрагида инқилоб кўзғаб, сокингина турган инсон қиёфаси гавдаланади. Шу билан биргаликда, қаҳрамон сувратида "Дилимнинг сайёди" дея атай бошлаганидан муштдеккина жони озор чекмаган, байтни биринчи бор

Ўқиган онда кўнгли исёнини ҳали-хануз унутолмаган, ўша аёвсиз жанглардан руҳи танасини тарк этиб, самога учиб, жасади тул қолган инсон тасвирланган. Беихтиёр ўша ифбатсиз жанглар шоирни ҳам ҳолдан тойдириб, кўнглини оғритиб, хаёлларини тўзғитиб, армонларини уйғотиб юбормадими деб кўнгил бўстониға хавотир инган қаҳрамон руҳиятиға ошно бўлишға тутинасиз. Лек дили айёр тиллар-у, маккор кўзларға қарши кўзғалган, лирик қаҳрамон эса яна Ҳаққа юзланиб, ихлосни ўқигиси келаётганини тан олади:

-Жойимни солсанг ҳам майли айвонга,

Муносиброқ қилсанг бас, Шавкат Раҳмонга,

дегиси келади! Йиғлаб, Ёдимга сол, бугун Усмон Носирингни, Жонимга сол, кел Абдулла Қодирингни, Азиз қилиб, бошим узра олиб юрай, Уйғотақол, уйғотақол, Чўлпонингни.

Билмай қолдим, билолмадим иззатини, Бедилни бер, қайта туғдир, Фитратингни,

-дегиси келади.

“...Ишонгил, ҳеч қачон сени алдамас, Софдил элатларнинг асотирлари, Бирорта баҳодир ўлганмас жангда, Қўрқоқлар ўлдирган баҳодирларни”. Шоир шеърлари инсонни мулоҳазаға чорлайди, унинг шеърлари асрларни қаритади деган ўй ўтади. Истаймизми ёки йўқми, шоирнинг ўлмас ижоди, адабиётимиз хазинасидан муносиб жой олиб, дилларимизни уйғотиб, ҳамиша ёшартираверади, доимо тозарух ҳайратларидан дунёға келадиган адабиётнинг нурларидан кўнглимизни равшанлаштираверади. Айниқса, шоир шеърятини кузата туриб, инсон руҳиятида эврилишлар ҳосил қила оладиган самимий мисралари кўнгилни ҳаяжонға солиши, гўёки, сўзи билан ўзига етажак баҳони кўйиб кетган шоир сийрати ва суврати китобхон тасавурида бор бўйини кўрсатса ажаб эмас дейсиз:

Ҳар бир сўз

юз сўзнинг ўрнини босар –

Ватан, Халқ, Жасорат, Кураш, Озодлик.

Ҳар бир сўз етажак юзта умримга,

Ҳар бири бахш этар

руҳимга шодлик.

Айнан шу тасвирларда шоирнинг сўзға бўлган беқиёс меҳрини, чексиз муҳаббатини ҳис қилишимиз мумкин. Шавкат Раҳмон ўз табиатидаги бетақрор хислатларни мисраларға

кўчира олган ва бунда шеър муҳибларини эзгулик сари йўллай олган истеъдодли шоир десак фикримиз муболаға бўлмайди деб ўйлайман:

Юртимни кезаман, энди ҳар нарса –

эгилган нарсалар тегар ғашимга.

Энди ишлаш керак бу кенгликларда,

токим сўйламасин ёлғонни ҳеч ким,

токим буюк тоғлар салтанатида,

эгилган бошларни қиличлар кессин.

Ушбу мисралар қанотида шоир инсонни ёлғон суйламасликка, буюк инсонлар яшайдиган бу юртда гуноҳ отлик либосни ўзига кийиб олганларни "эгилган бошларни қиличлар кессин" деб, юртнинг ҳар бир фуқаросини Ватан, эл учун фидоийлик билан ишлашга даъват қилади. Шоир шеърларини кузата туриб, унинг қуйидаги мисраларига характеридаги ўжарлик, тантилиқ хислатлари кўчганини, шу билан биргаликда, лирик қаҳрамон ҳамиша виждон билан ишлаши зарурлиги уқтирилгандай гўё:

"...Виждонсиз шоирлар кўпайган жуда,

юрakни сўз билан ёндиргувчи кам,

халқимас,

шуҳратни ўйлаб сўйлаган

аҳмоққа бермайман қарсагимни ҳам.." деган мисраларида маддоҳлик билан кун кўрувчи шоирларга нисбатан чексиз нафрат, ижодни чин маънода ўзига қисмат деб атайдиган шоирлар камайиб кетган пайтда, асл ижодкор бармоқ билан санарли эканини эътироф этади. Ҳаттоки, маддоҳлар қарсакка ҳам арзимаслигини жўмардларча тан олиб ёзган:

Ғирромлик қилмаса нотик агарда,

ёлғон шеър айтишдан қайтсайди шоир,

милтиқ ўқларидай гумбир-гум қилиб

хаводан қарсақлар ясардим доим.

Ўжар шоирликни ташлаб ўшал пайт,

эпчил бир югурдак каби замонда,

қарсақ чаладиган хизматчи бўлиб,

ишга кирар эдим Ўзбекистонга.

Шавкат Раҳмон ўз шеърларида шоирларни ёлғон ёзмасликка, халқ дардини қуйлаб ёзишга ундаш билан биргаликда, чин маънода айтилмаган, кўнгилини тўлқинлантирадиган мисралар ёзилмаган сўздан қайтишини истайди. Шеърят муҳибини ишонтирган, самимий мисралар битган шоир "Қарсақ чаладиган хизматчи бўлиб, Ишга кирар эдим Ўзбекистонга" дейди шоир. Кўринадики, шоир кўнгилидан, дилдан қуйлашни орзу қилади. Ҳаттоки, шундай шеър тинглаганда, "оддий қарсақ чаладиган хизматчи" бўлиб ишга киришни ҳам ўзига олий шараф деб билади. Албатта, бу шоир руҳиятидаги мусаффолик, кўнгили поклигидан далолатдир. Мард ва тантилик, жўмардлик, жасорат ҳаётининг ва ижодининг бош шиори бўлган шоир бугунги адабиётимизга кириб келаётган ёш шоирларимизнинг ҳам иқболини тасаввур эта олиши боис, улар томонидан ёзилган ҳар сўзни ишлатишда сўз заргарига хос ёндашув бўлишини, талантини ўстириш учун фидоийлик қилиш зарурлигини, ўзидан ўткир ва оловли сўз қолдиришга уқтиргандай назаримизда. Ушбу қараш кўнгили неъматларини тортиқ қилувчилар-шоирлар учун огоҳлик кўнғироғи каби жаранг сочади:

Сўзларни қайрайлик,

тағин қайрайлик,

токим кескир бўлсин бамисли олмос.

Ўткир сўз қолмаса шоирларидан,

ўткир сўз қолмаса...

ҳеч нарса қолмас.

Шавкат Раҳмон дунёни болаларча ҳайрат билан, пок кўришни истади. Ўз шеърларида бу ҳаёт уларники эканлигини, улар ҳеч кимни алдамаслигини, дунёдаги ҳар нарсага болаларча муносабатда бўлмоқни, болаларнинг кўзлари билан дунё гўзаллигини кўрмоқ азалий орзуси эканлигини тавсиф этганини сезиш қийин эмас. Боиси, болалар алдамайди, ҳамаша тўғрилиқ уларнинг шиори бўлади. Шоир уларнинг кўзи билан қараб, фақат зўрлик билан улардан дунёни тортиб олманг дея ҳайқиради:

Дунё фақат болаларники...

Ҳаёт қилган уларга тортиқ.

Фақат зўрлик билан дунёни,

болалардан олмангиз тортиб!..

Жасоратли шоирнинг "Одамдарахт" шеъридаги рамзий ифодалар унинг ўзига хос маҳорат соҳиби эканидан шохидлик беради. Умрнинг ўткинчилиги, инсонга руҳ бериб турувчи кўзлари тоғга қиёсланиши, дарахт меваларининг пишишини ижод уммонидаги гавҳар-сўзга ўхшатилиши инсонни бир лаҳза бўлсада, ўйга чорлайди:

Ўсаётган

кучли дарахтман,

шохларимда пишар сўзларим,

ўйчан кузак келгувчи йўлга

икки тоғдай боқар кўзларим.

Фурсат эса — шошқалоқ бола,

меваларнинг хуш бўйин туйиб,

атрофимда тинмай айланар,

гоҳ кундузни, гоҳ тунни кийиб...

Шоир вафотидан сўнг, чоп этилган "Сайланма"сида "Хотира чечакларидан" туркумида Раҳмон Кўчкор ва Набижон Боқий томонидан ёзилган "Гул қаҳри" мақоласида "Энди қалб

кўзи очик: у ҳар нарсани кўради, бор нарсани билиб олади. Ўзига ва ўзга қалбларга етган неки ҳурлик, неки адолатсизлик бор-бефарқ бўлолмайди, мўлтираб туролмайди. У ҳар бир Инсонга қалқон бўлгиси, қалбнинг ҳақ-ҳуқуқи учун жангга киргиси келади. У ўзининг нозик руҳини қай ерда кураш, қайси жойда хурлик ҳимояси бор-ўша жабҳага сафарбар этади. Ўзига ва маслакдошларига Фаустдан шиор танлайди; уни уйдан чиқаверишга эшик тепасига миҳлаб қўяди: "Ҳар куни курашга чиққан инсон яшашга ҳақли!". Умуман олганда, шоир шеъриятининг ўзига хос хусусияти, айниқса, руҳият тасвири ёрқин рангларда тасвирлангани, ижод намуналарининг гўзал ташбеҳларга бойлиги, оҳорли ифодалардан фойдаланиш маҳорати юқорилиги, шоир табиатидаги ҳислатларнинг асарларига бор бўйи билан чиққанлиги билан муҳим аҳамият касб этади. Шоир шеърлари инсонни ҳаётнинг қадрига етиб яшашга ундаш билан биргаликда, унда исёнкорлик, курашчанлик руҳини ҳис қилишга ҳамда чин инсоний ҳислатларни тараннум этишга даъват қилиши билан шеърият муҳлислари қалбидан жой олиб, мангуликка муҳрланиши табиийдир.

REFERENCES

1. Шавкат Раҳмон. Сайланма. Т.: "Шарқ", 1997.
2. Ф.Г.Лорка. Энг қайғули шодлик. Шавкат Раҳмон таржимаси. Т.: Гафур Гулом, 2016.
3. Шавкат Раҳмон. Шеърлар. Т.:Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. 2016.
4. [https://t.me > shavkat_rahmon](https://t.me/shavkat_rahmon)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH